

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Э.Р. Аджеминова

преподаватель кафедры русской филологии ФерГУ
Фергана, Узбекистан
nochkaelvi@gmail.com

Д. Ли

студентка 4 курса факультета филологии ФерГУ
Фергана, Узбекистан
dianalee1108@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565041>

***Аннотация.** В данной статье рассматривается роль русского языка в современном мире, охарактеризована роль русского языка в странах СНГ. Был проведен анализ фактов, посвященных распространенности и развитию русского языка. Показано, что русский язык продолжает играть значительную роль в мире, оставаясь как средством общения, так и культурным наследием. Обращено внимание на основные причины, ведущие к глобализации русского языка.*

***Ключевые слова:** методика преподавания русского языка, языковая ситуация, язык межнационального общения, языковой барьер.*

Русский язык по общему числу говорящих занимает место в первой десятке мировых языков, однако точно определить это место довольно трудно.

Численность людей, которые считают русский родным языком, превышает 200 миллионов человек, 130 миллионов из которых живут на территории России. В 300-350 миллионов оценивается число людей, владеющих русским языком в совершенстве и использующих его в качестве первого или второго языка в повседневном общении.

Всего же русским языком в мире в той или иной степени владеют более полумиллиарда человек, и по этому показателю русский язык занимает третье место в мире после китайского и английского.

С развитием технологий и интернета русский язык активно интегрируется в глобальное пространство. Социальные сети, онлайн-курсы и медиа способствуют распространению языка, а также его адаптации к новым реалиям. Важно отметить, что русский язык продолжает развиваться, заимствуя слова и выражения из других языков, что делает его более гибким и современным.

Кроме того, русский язык сохраняет свою культурную значимость благодаря литературе, искусству и науке. Это также способствует интересу к изучению языка среди иностранных студентов и профессионалов. Таким образом, русский язык продолжает играть значительную роль в мире, оставаясь как средством общения, так и культурным наследием. Русский язык играет

важную роль в современном мире, выступая как один из шести официальных языков ООН и язык, на котором говорят более 250 миллионов человек. Вот несколько аспектов, иллюстрирующих его значение:

1. **Международные отношения:** русский язык используется в дипломатии и международных переговорах. Например, многие документы и резолюции ООН переводятся на русский язык.

2. **Наука и техника:** русский язык широко применяется в научных публикациях. Учёные из России, таких как Андрей Сахаров или Сергей Королёв, сделали значительный вклад в мировую науку и технологию.

3. **Культура:** русский язык богат литературой и искусством. Произведения таких авторов, как Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский, переведены на многие языки, но оригиналы ценятся за их художественную глубину и нюансы.

4. **Образование:** в России и других странах, где русский язык является языком обучения, он активно используется в школах и вузах. Например, русские университеты привлекают студентов из-за границы, предлагая программы на русском языке.

5. **Бизнес:** многие международные компании открывают представительства в России и других странах СНГ, что приводит к увеличению спроса на специалистов, владеющих русским языком.

6. **Медиа:** русский язык представлен в различных медиаформатах: новостные каналы, кино, литература. Например, телеканал RT и множество русских сериалов имеют международную аудиторию.

Таким образом, русский язык остаётся важным инструментом общения и взаимодействия на мировой арене. Спорным на сегодняшний день остаётся также вопрос, падает в последние десятилетия влияние русского языка в мире или нет.

С одной стороны, языковая ситуация на постсоветском пространстве весьма противоречива, и здесь можно выявить самые различные тенденции. А с другой стороны, русскоязычная диаспора в дальнем зарубежье за последние двадцать лет выросла многократно. Конечно, ещё В. Высоцкий в семидесятые годы писал песни про «распространенье наших по планете», но в девяностые и двухтысячные это распространение стало гораздо более заметным. Но начинать рассмотрение ситуации с русским языком следует, конечно, с постсоветских государств. В Белоруссии большинство населения говорит в быту и вообще в повседневном общении по-русски, и в городах у молодежи и многих людей среднего возраста в русской речи практически отсутствует даже характерный в

прошлом белорусский акцент. Похожая ситуация наблюдается и в Киргизии, где также существует закон, придающий русскому языку официальный статус, и в повседневном общении русскую речь в городах можно услышать чаще, чем киргизскую. В Узбекистане, Таджикистане и Туркмении русский язык менее употребителен, нежели в соседних Казахстане и Киргизии. В Таджикистане и в Узбекистане русский язык является языком межнационального общения, в Туркменистане ситуация остается неясной.

Так или иначе, во всех трех государствах русским языком владеет большая часть городского населения. С другой стороны, коренные жители между собой разговаривают на родном языке, а на русский переходят только в разговоре с русскими или с представителями наций.

Например, в некоторых новых узбекских фильмах, напоминающих по сюжету индийские мелодрамы, герои переходят на русский язык для выражения чувств или выяснения отношений, которые не вписываются в патриархальные местные обычаи. И вырисовывается своеобразный языковой барьер. В довольно европеизированном узбекском обществе можно обсуждать любые темы – но не всякие можно обсуждать на узбекском языке. Для некоторых лучше подходит русский. Так или иначе, русский язык по-прежнему остается языком межнационального общения на всем постсоветском пространстве. Причем главную роль здесь играет не позиция государства, а отношение населения. А вот в дальнем зарубежье ситуация с русским языком противоположная. Русский, увы, относится к языкам, которые утрачиваются за два поколения. Но русский язык продолжает оставаться языком межнационального общения и одним из мировых языков, который совсем не напрасно является одним из официальных языков ООН.

Литература

1. Аджеминова Э.Р. (2021). Влияние идиоэтнического аспекта на развитие фразеологии. *Analytical Journal of Education and Development*. 19.11.2021. ISSN:2181-2624. SJIF: 8.1. – С. 99-103.
2. Аджеминова Э.Р., Зуритдинова Ж.С. (2022). Вопросы сравнительной литературы. *Filologiyaning dolzarb muammolari va uning innovatsion yechimlari mavzusidagi xalqaro anjuman materiallari to'plami*. 2022-yil 12-dekabr. – С. 191-196.
3. Бердичевский А.Л. Является ли русский язык международным? // *Мир русского слова*. – 2000. – С. 29-37.
4. Раренко М.Б., Валуйцева И.И., Хухуни Г.Т. Русский язык в современном мире. Настоящее и будущее. – ИНИОН РАН, 2021. – С. 51-53.